

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19353105>

CHEGARAVIY MASALA UCHUN GRIN FUNKSIYASI

Xolboyev Nurjon

Jizzax davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi

Jumayeva Gulsanam Maqsudjon qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti Matematika va informatika fakulteti talabasi

ANNOTATSIYA

Chegaraviy masalalarni yechishda Grin funksiyasining ahamiyati va qo'llanilishi yoritiladi. Grin funksiyasi chiziqli differensial tenglamalarni berilgan chegaraviy shartlar asosida yechishda qulay vosita bo'lib, masalani integral ko'rinishga keltirish imkonini beradi. Annotatsiyada Grin funksiyasining ta'rifi, asosiy xossalari hamda uni qurish usullari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ikkinchi tartibli oddiy differensial tenglamalar uchun Grin funksiyasini topish va undan foydalanib yechimni aniqlash jarayoni misollar yordamida tushuntiriladi. Mazkur yondashuv matematik fizika masalalarini, jumladan issiqlik o'tkazuvchanligi, to'lqin va potensial tenglamalarni yechishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar. Differensial tenglama, chegaraviy shart, uzluksiz funksiya, Grin funksiyasi.

$$a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = f(x), x \in [a, b] \quad (1.12)$$

$$\alpha y(a) + \beta y'(a) = 0, \gamma y(b) + \delta y'(b) = 0 \quad (1.13)$$

(1.12), (1.13) chegaraviy masalaning Grin funksiyasi deb, $G(x, s), \forall x \in [a, b], s \in (a, b)$ uzluksiz shunday funksiyaga aytiladiki, ushbu shartlar bajarilsa,

1) $x \neq s$ bo'lganda, $G(x, s)$

$$a(x)y'' + b(x)y' + c(x)y = 0 \quad (1.14)$$

tenglamani qanoatlantiradi;

2) $x = a$ va $x = b$ da $G(x, s)$ funksiya (2)- chegaraviy shartlarni qanoatlantiradi;

3) $x = s$ da $G(x, s)$ x bo'yicha uzluksiz uning hosilasi $G'_x(x, s)$ $x = s$ nuqtada chekli uzulishga ega bo'lsin ya'ni uning sakrashi, $\frac{1}{a(s)}$

$$G(s + 0, s) = G(s - 0, s), G'_x(s + 0, s) - G'_x(s - 0, s) = \frac{1}{a(s)} \quad (1.15)$$

Chegaraviy masalaga mos kelgan Grin funksiyasini aniqlash uchun, oldin bir jinsli (3) tenglamaning ikkita chiziqli erkli (trivialmas) yechimini topish kerak. Ular mos ravishda 1 – chi va 2 – chi chegaraviy (2) shartlarni qanoatlantirishi kerak. U vaqtda Grin funksiyasi mavjud bo'ladi va uni

$$G(x, s) = \begin{cases} \varphi(s)y_1(x), & a \leq x \leq s, \\ \psi(s)y_2(x), & s \leq x \leq b \end{cases}$$

shakilda izlash mumkin, $\varphi(s), \psi(s)$ lars – ning funksiyalari bo'lib, ularni (1.15) xossadan foydalanib topamiz. Ushbu algebraic sestemadan

$$\begin{cases} \varphi(s)y_1(x) - \psi(s)y_2(x) = 0 \\ \varphi(s)y'_1(x) + \psi(s)y_2(x) = \frac{1}{a(s)} \end{cases}$$

Grin funksiyasi mavjud bo'lganda $y(x) = \int_a^b G(x, s)f(s)ds$ formula (1.12), (1.13) chegaraviy masala yechimi bo'ladi.

$$y(x) = y_1(x) \int_x^b \frac{y_2(s)f(s)}{w(s)} ds + y_2(x) \int_a^x \frac{y_1(s)f(s)}{w(s)} ds$$

Misol. Differensial tenglamaning Grin funksiyasini tuzing:

$$y'' = f(x), \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 0$$

Yechilishi: $y'' = 0$ tenglamaning umumiy yechimi $y = c_1x + c_2$. Birinchi $y(0) = 0$ shartdan $c_2 = 0$, demak $y_1(x) = x$, ($c_1 = 1$) Ikkinchi shartdan $y(1) = 0$, $c_1 + c_2 = 0$ $c_1 = -c_2$, $c_1 = 1$ diylik, $c_2 = -1$; $y_2(x) = x - 1$. $y_1(x) = x$ va

$y_2(x) = x - 1$ chegaraviy shartlarni qanoatlantiruvchi yechimlar chiziqli erkli ekanligini Vronskiy determinanti orqali ko'rsatamiz. Haqiqatan

$$W(x) = \begin{vmatrix} x & x - 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0.$$

Demak, Grin funksiyasini ushbu shaklda izlash kerak

$$G(x, s) = \begin{cases} x \varphi(s), & 0 \leq x \leq s, \\ (x - 1)\psi(s), & s < x \leq 1 \end{cases}$$

Bunda $\varphi(s)$, $\psi(s)$ hozircha noma'lum. Ular ushbu tengliklarni qanoatlantirishi kerak

$$\left. \begin{aligned} (s - 1)\psi(s) &= s \varphi(s), \\ \psi(s) - \varphi(s) &= 1 \end{aligned} \right\} \Rightarrow (s - 1)\psi(s) = s \varphi(s) - s$$

Bundan $\psi(s) = s$, $\varphi(s) = s - 1$, demak

$$G(x, s) = \begin{cases} (s - 1)x, & 0 \leq x \leq s, \\ s(x - 1), & s \leq x \leq 1 \end{cases}$$

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. E. Alves, T.F. Ma, M.L. Pelicer. Monotone positive solutions for a fourth order equation with nonlinear boundary conditions. *Nonlinear Anal.*, 71 (2009), 3834-3841.
2. Xolboyev N. IKKI KARRALI FURE QATORLARINING DOIRAVIY QISMIY YIG'INDISI UCHUN UMUMLASHGAN LOKALIZATSIYA MASALASI //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 2.
3. Xolboyev Nurjon, & Suyarova Gulsora. (2024). MAKSIMAL NOCHIZIQLI IMPULSLI DIFFERENSIAL TENGLAMALAR. *Uz-Conferences*, 1(1), 960–964. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/200>
https://www.researchgate.net/publication/378008454_YANGI_OZBEKISTONDA_ILM_FANNING_SONGI_YUTUQLARI
4. Qahhorov M., Nurjon X. ЧЕКЛИ СТЕРЖЕНДА ИССИҚЛИК ОҚИМИНИ БОШҚАРИШ //Журнал математики и информатики. –2022. –Т. 2. –No. 1.
5. Xolboyev , N. A. o'g'li, & Po'latov , S. S. o'g'li. (2023). DIFFERENSIAL OPERATORIGA MOS SPEKTRAL YOYILMALAR. *Educational Research in*

Universal Sciences, 2(4), 523–525. Retrieved from

<http://erus.uz/index.php/er/article/view/2185>

https://www.researchgate.net/publication/378008469_Differensial_operatorlarga_mos_spektral_yoyilmalar

6. Xolboyev , N. A. o‘g‘li. (2023). MAKSIMAL NOCHIZIQLI INTEGRO-DIFFERENSIAL TENGLAMALAR SISTEMASI UCHUN CHEGARAVIY MASALA. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(2), 269–273. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/1725>